

Andare per parchi artistici

Ivana Randazzo
Università degli Studi di
Catania

Andare per parchi artistici (il Mulino, Bologna 2024) di Paolo D'Angelo apre ad un tipo di turismo paesaggistico-artistico. Un viaggio che attraversa l'Italia da Nord a Sud rivolto non solo a specialisti di estetica o storici dell'arte con i numerosi riferimenti alle opere e alla biografia di artisti e mecenati ma anche ad un pubblico più vasto che ha il solo interesse di conoscere zone dell'Italia spesso poco note, un viaggio che ha l'obiettivo di far vivere una nuova esperienza della natura. I viaggiatori seguendo minuziosamente le indicazioni stradali, riportate nel libro, relative ai maggiori parchi artistici italiani, caratterizzati da una forte presenza di opere d'arte e manufatti, saranno condotti a scoprire bellezze uniche del nostro territorio.

Nel viaggio, che ripercorre tutta l'Italia, dal Trentino fino a Gibellina cuore della Sicilia, non mancano collegamenti tra i vari parchi così come le differenze che li caratterizzano.

Come dichiara espressamente D'Angelo, il libro conduce ad incontrare opere d'arte di un genere diverso rispetto a quelle che si vedono all'interno di musei e gallerie perché queste si trovano all'interno di boschi, giardini, montagne e possono essere state realizzate con materiali particolari come foglie o rami. "L'arte comincia a trasferirsi nella natura [...] Per noi la natura è innanzitutto paesaggio, cioè ambiente plasmato dall'uomo, dall'agricoltura e dall'architettura"¹.

I parchi artistici ci fanno entrare in contatto con il paesaggio e vivendolo lo si conosce. Al loro interno opere *site-specific* mostrano uno stretto e indissolubile legame con l'ambiente in cui sorgono: se venissero spostate in altri posti perderebbero spesso di significato.

La prima tappa tocca il cosiddetto Parco dei Mostri, il Sacro Bosco di Bomarzo, un modello esemplare di connubio tra arte e natura. Qui le sculture, magnifiche e grottesche, sembrano nascere e fuoriuscire direttamente dal terreno. Il suo ideatore, che inserì statue e architetture nel parco, fu Francesco Orsini (detto Vicino). Caduto a lungo in oblio, il parco venne riscoperto quando attorno agli anni '50 del '900 passò di proprietà diventando visitabile: "La complessità delle simbologie, la stranezza di molte sculture, la presenza evidente di un disegno complessivo al di là dell'apparente disordine hanno fatto sì che gli studiosi si sforzassero di trovare un

Figura 1. Una scultura del Parco di Bomarzo (XVI sec.)

filo conduttore in qualche testo dell'epoca, una guida che permettesse di decifrare i significati reconditi di un luogo che permane misterioso e affascinante²² [fig. 1]. Una bocca mostruosa, la bocca Tartarea nella quale si può entrare, un volto grottesco con un naso enorme e gli occhi fuoriusciti sembra “un invito a farsi inghiottire dalla fantasia”²³.

Dopo questo percorso rinascimentale misterioso e fantasioso, il viaggio da Nord a Sud fa tappa a Val di Sella in Trentino, vicino a Borgo Valsugana. Ad Arte Sella la tempesta Vaia del 2018 ha danneggiato molte opere, che hanno richiesto l'intervento di architetti oltre che di artisti (soprattutto nel giardino di Villa Strobele, che si trova a quota più bassa). Le opere più note, salendo per Malga Costa, sono la *Cattedrale vegetale* di Giuliano Mauri in cui natura e architettura dialogano insieme, *Kodama (Spirito dell'albero)* di Kengo Kuma in cui luce e ombre, spazi e vuoti richiamano all'estetica giapponese dell'artista, *Stanza per alberi* di Stefano Boeri o ancora lo zoo di animali (di Sally Matthews) che sbucano dalla vegetazione. Significativo è il contrasto tra i materiali

organici e l'artificio umano, ne sono esempi “*Lo stilo*, una lunga asta cilindrica di metallo conficcata nello stagno, o *Infinito*, una lastra di acciaio stretta e lunga infissa in un prato”²⁴.

Il viaggio continua con un parco che si trova dentro un centro urbano, alla periferia di Torino: il PAV (Parco Arte Vivente), sorto su iniziativa di Piero Gilardi, artista vicino all'Arte Povera, noto per i *Tappeti-natura*, attento alla salvaguardia dell'ambiente. Un parco artistico che nasce come riqualificazione e bonifica di una zona industriale e che ha il compito di sensibilizzare su temi ambientali. Gilles Clément, noto per il suo ‘terzo paesaggio’, ha realizzato all'interno *Jardin-Mandala*, un giardino che rispecchia l'idea di *friche*, area dismessa, terreno incolto e abbandonato. Il parco è sede di installazioni permanenti e non. Scrive D'Angelo: “La tendenza dell'arte ambientale a sfociare nella cosiddetta bio-arte, cioè un'arte che impiega materiale biologico, utilizza processi naturali o manipola materiale organico, talora in collaborazione con gli scienziati, è testimoniata al PAV attraverso video informativi, spesso resoconti di performance e azioni che sono state promosse nell'ambito delle attività del parco”²⁵. Sempre a Torino la Reggia di Venaria, uno dei siti culturali più visitati d'Italia, è un ottimo esempio di ripresa di edificio e giardino storico che dopo il periodo di splendore del Seicento e Settecento, divenne caserma e poi, dopo un periodo di abbandono, venne recuperata e aperta al pubblico nel 2007. Sono soprattutto le opere di Giuseppe Penone, rappresentante dell'Arte Povera, che popolano il giardino di Venaria Reale⁶. Il rapporto corpo-natura che si sviluppa spesso attraverso l'unione di materiali eterogenei prende forma in numerose opere come *Tra Scorza e Scorza* in cui bronzo e albero convivono pacificamente.

Sono ben quattro i parchi artistici che si trovano in Toscana: Fattoria di Celle, Parco Sculture del Chianti, Giardino di Daniel Spoerri e Giardino dei Tarocchi.

A Pistoia, si può visitare il parco artistico Fattoria di Celle, anch'esso straordinario per la sua unicità. A differenza di altri, si presenta come una collezione di arte ambientale che

nasce per volere di un collezionista, Giuliano Gori (caso simile quello del mecenate Presti a Fiumara d'Arte che però dona le opere al territorio). Artisti di fama internazionale hanno realizzato opere pensate per quel luogo specifico⁷. Secondo la filosofia di Gori, l'artista che veniva ospitato per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera, mesi o anni, solo dopo aver conosciuto bene il territorio sarebbe stato in grado di realizzare la sua opera. All'ingresso si trova una opera di Alberto Burri, il *Grande Ferro Cella*, ma l'artista più presente nel parco è Robert Morris con cinque opere tra le quali il *Labirinto* in pietra, dove si alternano fasce orizzontali di colore verde e bianco.

Altro labirinto si trova vicino Siena, al parco Sculture del Chianti, una raccolta di sculture all'aperto, che tra i numerosi artisti internazionali coinvolti dà spazio ad artiste come Anita Glesta o Pilar Aldana-Méndez. Una opera che aiuta a riflettere sulla diversa condizione tra centro urbano e ambiente naturale è *Fuori dal sentiero battuto* di William Furlong: passeggiando lungo cubi metallici si possono sentire rumori provenienti dal traffico molto differenti dalla quiete della natura. A differenza dei labirinti che creano l'idea di chiuso e spaesamento, qui si trova il labirinto in vetrocemento (realizzato con materiale trasparente) di Jeff Saward, percorrendo cerchi ottagonali si giunge al centro dove si trovano una panchina in maioliche e uno specchio. Un altro labirinto, lo si incontra spostandosi a sud della Toscana sul monte Amiata all'ingresso del giardino di Daniel Spoerri creato negli anni '90. Il parco presenta oltre le opere dello stesso Spoerri come *Unicorni*, *Ombelico del mondo*, quelle di suoi colleghi-amici: "Il giardino, quindi, si presenta sotto le spoglie del tipico giardino d'artista, ma è anche una collezione di sculture all'aperto"⁸. A volte sono opere 'inquietanti' come quelli dell'artista Olivier Estoppey con i suoi animali minacciosi: ben 160 oche più grandi di quelle reali sono spaventate da tre grandi uomini incappucciati che le cacciano via battendo i tamburi, e dietro un albero un bambino terrorizzato anch'esso che abbraccia una patera. Ancora escono dai cespugli opere come il *Galletto e la mantide irreligio-*

sa o *Tin Tin l'elefante*. Come sottolinea D'Angelo, "nel giardino non bisogna guardare solo l'arte, ma anche il paesaggio"⁹.

Sculture colorate e maestose sono le statue di Niki de Saint Phalle nel giardino dei Tarocchi. L'artista dopo aver visitato a Barcellona il parco Güell creato da Antonio Gaudì avverò il suo sogno a Capalbio realizzando questo giardino. Fondamentale l'incontro con Jean Tinguely con cui nascerà una intensa collaborazione. Tipiche le *Nanas*, sculture giganti e coloratissime¹⁰. All'interno del parco l'artista crea la Papessa, l'Imperatrice, il Mago, il Sole ecc..

Il viaggio prosegue in Calabria con un altro "giardino di artista": il Museo di Santa Barbara (MuSaBa), circondato da paesi dimenticati. Il parco sorge su un centro agricolo accanto ad un piccolo monastero che cadde in rovina ad inizio dell'800 quando venne abbandonato dai monaci. Quando vi si trasferirono, Nik Spatarì (per lui luogo di nascita, Mammola, il paese accanto al parco) e sua moglie hanno avviato un lungo lavoro di bonifica e restauro invitando artisti internazionali che hanno realizzato opere come la *Fontana*, *Maschere*, *Onda*. Dagli anni '90 il parco si è arricchito principalmente di opere di Spatarì. Tra le opere più celebri, oltre il labirinto, il grande drago in legno, luogo di attrazione per bambini (oggi smantellato) e la gigantesca lucertola di 10 metri tutta ricoperta di ceramiche colorate. La sua opera più nota è *Concetto Universale*, "una serie di raggi o frecce in cemento, giustapposte come canne d'organo, che lasciano filtrare tra l'una e l'altra la luce e il vento. Coloratissime, sono diventate l'emblema di MuSaBa"¹¹.

Il viaggio si conclude in Sicilia con Fiumara d'Arte, voluta da Antonio Presti e con Gibellina e il *Grande Cretto* di Burri.

Dalla *Finestra sul mare*, la grande cornice blu di Tano Festa (intitolata *Monumento per un poeta morto*), alla Piramide e al Labirinto, "Fiumara non può essere considerata una collezione di opere, perché Presti non ne rivendica in alcun modo la proprietà e insiste sulla loro destinazione pubblica"¹². Sono tutte opere di grandi dimensioni che mostrano lo stretto legame arte e natura quelle che sorgono nella zona di Castel di Tusa dove si trova anche l'albergo

atelier le cui le stanze sono realizzate da numerosi artisti internazionali.

Tra gli artisti che hanno contribuito al parco “paesaggistico” di Fiumara d’Arte si ricorda Pietro Consagra, con la *Materia poteva non esserci*, artista fondamentale anche a Gibellina Nuova, città di arte contemporanea, con la sua porta di ingresso alla città¹³. Ma dal punto di vista artistico, il nome di Gibellina viene ricordato per una delle maggiori opere di Land Art presenti sul territorio italiano, il *Grande Cretto*: “L’opera di Burri mantiene uno stretto rapporto con quello che era il paese precedente al sisma, e non nega la tragedia e la morte, ma le

incorpora”¹⁴.

D’Angelo non solo incrocia simboli e analogie tra i parchi (ad esempio i labirinti o le piramidi), non solo percorre il viaggio mettendo in evidenza chiare analogie come la Bocca Tartarea di Bomarzo con quella della Papessa al giardino dei Tarocchi, non solo ricostruisce le biografie di artisti e mecenati mostrando le dinamiche che portano alla nascita di opere ma soprattutto riesce a risvegliare nel lettore una attenzione per la natura e il desiderio di viverla con rispetto, anche come luogo idoneo alla creazione di opere artistiche.

Note

¹ Paolo D’Angelo, *Andare per parchi artistici*, il Mulino, Bologna 2024, pp. 9-10.

² Ivi, p. 22.

³ Ivi, p. 31. Opere fatte da artisti diversi come il gruppo delle tre Grazie, il Piazzale dei Vasi, il Piazzale delle Pigne o la Casa Pendente.

⁴ Ivi, p. 42. “Il visitatore lascia Arte Sella più consapevole delle proprie responsabilità per l’ambiente”, ivi, p. 45.

⁵ Ivi, p. 57.

⁶ “Fluido” è parola cara a Penone, affascinato dallo scorrere dell’acqua, del vento, dalle venature delle foglie. Qui il tema della fluidità è il filo conduttore.

⁷ Spesso questi artisti “provengono dalla Land Art americana, ma realizzano opere che manifestano un transito verso un maggiore coinvolgimento con i luoghi”, ivi, p. 73.

⁸ Ivi, p. 94.

⁹ Ivi, p. 104.

¹⁰ A Stoccolma nel 1996 realizza Hon/Elle “una donna incinta, supina, ed è così grande che si può entrare al suo interno, passando per la vagina, e trovarci ambienti visitabili”, ivi, p. 108. Realizzerà anche una linea di profumi e con il ricavato finanzia i lavori del giardino.

¹¹ Ivi, p. 125.

¹² Ivi, p. 143.

¹³ *Stella d’ingresso al Belice*, 1981.

¹⁴ Ivi, p. 148.